

МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ САБАБЛАРИ ВА УЛАРНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Абдуллаева Шарбат Зулпикаровна

*иқтисодиёт фанлари доктори,
профессор
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: sharbat_z@mail.ru,
ORCID: 0009-0007-8182-7753*

Абдуллаева Нозима Ахтамовна

*мустақил изланувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: n.a.abdullaeva@gmail.com 909421511*

Аннотация. Мақолада тижорат банкларининг иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига кредит бериш имконияти ошиб бориши билан биргаликда муаммоли кредитлар салмоғи ҳам ошиб бораётганлиги, муаммоли кредитларнинг юзага келиш сабаблари, банк фаолиятига таъсири ўрганилиб, уларнинг салмоғини камайтириш бўйича хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: кредит, муаммоли кредит, Базель қўмита, муддати ўтган кредитлар, муддати ўтган фоизлар, кредитлаш жараёни, кредит портфели сифати, кредит мониторинги.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

Абдуллаева Шарбат Зулпикаровна

*доктор экономических наук профессор
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: sharbat_z@mail.ru
ORCID: 0009-0007-8182-7753*

Абдуллаева Нозима Ахтамовна

*независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: n.a.abdullaeva@gmail.com*

Аннотация. В статье изучены вопросы увеличения доли проблемных кредитов, связанные с повышением способности коммерческих банков предоставлять кредиты отраслям экономики и населению, рассмотрены причины возникновения проблемных кредитов и их влияние на банковскую

деятельность, а также разработаны способы и даны предложения по их сокращению.

Ключевые слова: кредит, проблемный кредит, Базельский комитет, просроченные кредиты, просроченные проценты, процесс кредитования, качество кредитного портфеля, кредитный мониторинг.

CAUSES OF THE OCCURRENCE OF PROBLEM LOANS AND WAYS TO REDUCE THEM

Абдуллаева Шарбат Зулпикаровна

*Doctor of Economics Professor
Tashkent State University of Economics*

E-mail: sharbat_z@mail.ru

ORCID: [0009-0007-8182-7753](https://orcid.org/0009-0007-8182-7753)

Абдуллаева Нозима Ахтамовна

independent researcher

Tashkent State University of Economics

E-mail: n.a.abdullaeva@gmail.com

Abstract. The article examines the phenomenon whereby an increase in the ability of commercial banks to extend credit to various economic sectors and the general population is accompanied by a rise in the proportion of non-performing loans. It analyzes the causes of non-performing loans, their impact on banking operations, and provides conclusions and recommendations for reducing their share.

Keywords: loan, problem loan, Basel Committee, overdue loans, overdue interest, lending process, loan portfolio quality, credit monitoring.

Кириш

Халқаро амалиётда бўлганидек, мамлакатимиз тижорат банклари фаолияти ва уларнинг молиявий барқарорлигига таъсир қилувчи асосий кўрсаткичлардан бири банк томонидан берилган кредитларнинг ўз вақтида банкга қайтарилиши, уларнинг муаммоли кредитларга айланмаслиги ҳисобланади. Кейинги йилларда банкларнинг иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига кредит бериш имконияти ошиб бориши билан биргаликда муаммоли кредитлар салмоғи ошиб бораётганлигини кўриш мумкин. 2023 йил давомида тижорат банкларининг жами кредит портфели 81,4 трлн сўмга ўсиб, йил якунида 471,4 трлн сўмни ташкил қилган. Муаммоли кредитлар миқдори йил бошидаги кўрсаткич (13,99 трлн сўм)га нисбатан 2,63 трлн сўмга ўсган. 2024 йил 1 январь ҳолатига тижорат банкларининг муаммоли кредитлар миқдори 16,62 трлн сўмни ташкил этган ва ундан 13,26 трлн.сўмлик муаммоли кредитлар давлат улуши мавжуд тижорат банклари зиммасига тўғри келади [10]. 2020 йил бошида тижорат банклари кредит портфелида муаммоли кредитлар салмоғи 1,5 % ни ташкил этган бўлса, 2024 йил бошида уларнинг

салмоғи 3,5 % ни ташкил этган. Муаммоли кредитларнинг юзага келиш сабабларини ўрганиш ва уларнинг салмоғини камайтириш бўйича хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ушбу мақоланинг мақсади ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Тижорат банкларининг асосий фаолият тури бўлган кредитлар бериш жараёни банк фаолияти учун юқори рискга боғлиқ бўлиши билан биргаликда катта даромад бериш имкониятини ҳам яратади. Банк даромадларининг юқори бўлиши банкга жалб қилинган маблағлардан самарали фойдаланиш, уларни rischi кам бўлган активларга жойлаштириш орқали юқори даромад олишга йўналтиришига боғлиқ. Аммо, тижорат банклари амалиёти шуни кўрсатадики, банклар қанчалик riskдан қочиб кредитлар ажаратишга эътибор беришига қарамасдан улар фаолиятида муаммоли кредитлар юзага келиб туради. Кўп ҳолларда банклар амалиётида муаммоли кредитлар аксарият ҳолларда мижозлар сабабли юзага келади. Мижозларнинг кредит шартнома шартларини ўз вақтида бажармаслиги, кредитни бошқа мақсадларга ишлатиши, мижоз молиявий аҳволининг ёмонлашиши, кредит таъминотидаги камчиликлар ва бошқалар муаммоли кредитлар юзага келишига олиб келади ва бундай кредитлар банк учун қимматга тушадиган кредитлар ҳисобланади.

Хорижий амалиётда "ишламайдиган кредит" тушунчаси Халқаро валюта жамғармасининг “Ишламайдиган кредитлар билан ишлаш тўғрисида”ги ҳужжатида кўрсатилган "ишламайдиган кредит" тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. У қуйидагича талқин қилинади: яъни, "ишламайдиган кредит" бу хизмат кўрсатилмайдиган кредит ва бунда асосий қарз ва/ёки фоизлар бўйича 90 кун ёки ундан кўпроқ муддатга муддати ўтган тўловлар ёки 90 кун ва ундан кўпроқ вақтга тенг фоиз тўловлари қайта молиялаштирилган ёки келишув асосида кечиктирилган кредит ҳисобланади. Аммо, бу ерда кредит тўлови кечикиши билан боғлиқ бошқа сабаблар масалан, қарздор банкрот бўлиш ёқасида туриши ёки банкротлик эҳтимоли катта бўлиши ҳам инобатга олинади [1.15.]. Қабул қилинган 90 кунлик мезон барча учун бир хил эмас, чунки юқорида келтирилган таърифнинг иккинчи қисмига эътибор қаратадиган бўлсак, охириги ҳолатда хизмат кўрсатилмайдиган кредитни янги кредит билан алмаштириш орқали бу кредитни қайта таснифланмаслик кафолатланмоқда. Банк назорати бўйича Базел қўмитаси томонидан муаммоли кредитга берилган таъриф ҳам юқоридаги таърифга ўхшайди. Базел қўмитаси муаммоли кредитни кредит маҳсулоти сифатида изоҳлайди, бунинг учун банк олдидаги мажбуриятларни бажариш муддатлари сезиларли даражада бузилган, қарздорнинг молиявий аҳволи сезиларли даражада ёмонлашган, шунингдек, унинг сифати ёмонлашган ёки кредит бўйича гаров йўқлиги билан асослайди. Базель бўйича муаммоли кредит: биринчидан, кредит бўйича мижоз ўз мажбуриятларини бажара олмайди, яъни тўловни 90 кундан ортиқ кечиктириш ҳоллари мавжуд ёки банк томонидан ушбу кредит турли чоралар кўрилмасдан (секьюритизация қилиниб, қайта

молиялаштирилиб, қайта кўриб чиқилиб, тўлов муддатлари кечиктирилмасдан) ёки банкдан уни тўлаш чораларини кўришни сўрамасдан кредитни тўлашнинг имкони мавжуд бўлмаса, иккинчидан, тўловчининг кредитга лаёқатлилигининг пасайиши туфайли активлар сифати пасайиб, улар кадрсизланаётган бўлса, учинчидан, кредит тўлови муддати неча кунга кечиктирилишидан қатъий назар, агар банкда мижознинг гаров таъминотини сотмасдан асосий қарз ва у бўйича фоизларни тўлай олиши имконияти йўқлиги тўғрисида далиллари бўлса бундай кредит муаммоли кредит ҳисобланади [2.41.]. Базель қўмитасининг муаммоли кредитларга қараши нисбатан қаттиқроқ эканлигини кўришимиз мумкин. Ўзи банк амалиётида ҳар қандай сифатли кредитларда ҳам кредитлашнинг асосий тамойилларини бузиш кредит рискининг ошиши ва кредит портфелининг сифат кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Россиялик олим О. И. Лаврушиннинг фикри Базель қўмитасининг таърифи билан ҳамоҳангдир. Олим муаммоли кредитнинг биринчи белгилари банк ходими томонидан мижозга, унинг молиявий ҳолати, кредитланадиган объекти ва кредит таъминотига шуҳба билан қарашдан бошланади деб изоҳлайди [3.89.]. Мазкур иқтисодчи олим банк кредитдан фойдаланиб, ундан даромад олар экан, қарз олувчидан кредит маблағларининг тўлиқ ва ўз вақтида ундириб олиш масаласи банклар учун устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Чунки “... банк сармоя эгаси сифатида сармояни эмас, балки сармоядан фойдаланиш ҳуқуқини маълум бир шарт ва устама фоизлар билан сотади” деб таъкидлайди. Шунингдек, В.Д. Никифорова, А.В. Коваленко, А.А. Никифоровларнинг фикрича, муддати ўтган ва муаммолига айланган кредитлар янги кредитлар каналларини бўғиб қўяди, тижорат банкининг даромади ва тўловга лаёқатлилигини пасайтиради. Муаммоли кредитларнинг юқори даражаси етарлича кўп сонли банкларга таъсир қилганда, молия тизими кўнгилдагидек ишлашни тўхтатади ва банклар энди иқтисодиётни кредитлаш функциясини муваффақиятли бажара олмайди деб таъкидлашади [4.3.].

Юқорида таъкидлаганимиздек, банк кредитларининг ҳолати, сифати бир томондан, унинг кредит сиёсати талабларининг лозим даражада бажарилиши банкга боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, мижозларнинг кредит шартномада ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажаришига ҳам боғлиқ бўлади. Одатда илмий адабиётларда ва тижорат банклари амалиётида кўпроқ эътиборни “муаммоли кредитлар” ёки “муаммоли активлар”га қаратишади. Бизнинг фикримизча, муаммоли кредитлар муаммоли активларнинг бир қисми ҳисоблангани учун, банк активларининг сифат даражаси банк кредитларининг сифат даражасига узвий боғлиқлилигига алоҳида эътибор қаратилиш лозим. Кредитлаш жараёни ва кредит сифати бўйича биз мамлакат олимларимиздан Ш.З.Абдуллаева [5.328.] кредитларнинг сифати даражаси кредит шартнома шартларининг ўз вақтида бажарилмаслиги ва кредит билан боғлиқ рискларни устувор меъзон сифатида баҳоласа, мазкур соҳанинг яна бир вакили У.А. Тўхтабоев [6.9.] кредит муносабатларида вақт меъзонини

илгари суришини кўришимиз мумкин. Ф.К. Холмаматов [7.488.] мамлакатимиз тижорат банклари кредитлаш фаолиятини олиб боришда бир қанча қийинчилик ва муаммоларга дуч келаётганлигини таъкидлаган. Россиялик олимлардан О.И. Лаврушин [8.147.] эса кредитлар ва фоизларнинг ўз вақтида қайтмаслиги ва кредит рискларнинг юзага келиши кредит сифатини туширишига эътибор берса, С. Е. Зайченко, Ю.Ю. Платонова ва Е.Н. Рублевалар [9.28-36.] қарз олувчи томонидан қарзни тўлиқ ёки ўз вақтида тўламаслик эҳтимолини келтириб чиқарадиган омилларнинг таснифи жуда кенглигига диққатни қаратишади.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотларига кўра, тижорат банкларининг жами кредит портфели 2023 йил давомида 81,4 трлн сўмга ўсиб, йил якунида 471,4 трлн сўмни ташкил қилган. Муаммоли кредитлар миқдори йил бошидаги кўрсаткич (13,99 трлн сўм)га нисбатан 2,63 трлн сўмга ўсган [10]. 2024 йил 1 январь ҳолатига тижорат банкларининг муаммоли кредитлар миқдори 16,62 трлн сўмни ташкил этган ва ундан 13,26 трлн сўмлик муаммоли кредитлар давлат улуши мавжуд тижорат банклари зиммасига тўғри келса, бошқа банклар улуши 3,35 трлн сўмни ташкил этган. Улуш жиҳатдан олсак, бу кўрсаткич мос равишда банклар кредит портфелининг 3,5%, 4 % ва 2,4%.ларни ташкил қилган. 2024 йил октябрь ойида банкларнинг кредит портфели 5,38 трлн сўмга кўпайиб, унинг жами қолдиғи 521 трлн сўмдан ортган. Қолган давлат банкларининг барчасида кредитлар қолдиғи ортиши ҳисобига уларнинг кредит портфели 3,4 трлн сўмга, бошқа банкларда 1 трлн. 957 млрд сўмга ошган. Бошқа банклар орасида жами 8 та банкда, айниқса Ипотека банкда (-708 млрд сўм) кредит қолдиғи камайган [10].

1-жадвал.

Давлат улуши мавжуд бўлган тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (1.01.2024 й. ҳолатига, млрд сўм.)*

№	Банк номи	Кредит портфель	Муаммоли кредитлар (NPL)	Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши
	Жами	471 406	16 621	3,5%
	Давлат улуши мавжуд банклар	333 298	13 267	4,0%
1.	Ўзмилийбанк	99 423	3 098	3,1%
2.	Ўзсаноатқурилишбанк	57 124	1 283	2,2%
3.	Агробанк	54 483	2 071	3,8%
4.	Асака банк	39 213	1 731	4,4%
5.	Халқ банки	24 549	1 855	7,6%
6.	Бизнесни ривожлантириш банки	21 801	1 935	8,9%
7.	Микрокредитбанк	14 437	865	6,0%
8.	Турон банк	11 894	271	2,3%
9.	Алоқа банк	10 294	157	1,5%
10.	Пойтахт банк	79	2	2,3%

*cbi.uz.Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, давлат улушига эга бўлган тижорат банклари кредит портфелида республика банклари томонидан ажратилган кредитларнинг 70,7% мужассамланган. Бинобарин, кредитлар ҳажмининг юқорлиги бу банкларда муаммоли кредитлар салмоғининг ҳам юқори бўлишига олиб келган десак хато бўлмайди. 2024 йил бошига мавжуд бўлган муаммоли кредитларнинг 79,8 % давлат улуши мавжуд бўлган тижорат банкларига тўғри келади. Алоҳида тижорат банкларининг олиб қарайдиган бўлсак фаолиятида энг катта улушда муаммоли кредитга эга бўлган банк бу Бизнесни ривожлантириш банки ҳисобланади ҳамда бу банкда муаммоли кредитларнинг салмоғи қарийиб 9 % ни ташкил этади. Муаммоли кредитларнинг салмоғи бўйича иккинчи ўринни эгаллаб турган банк Халқ банки бўлиб бу банкда муддати ўтган кредитлар салмоғи 7,6 % ни ташкил этган. Кейинги учинчи ўринда Микрокредитбанк бўлиб унда муаммоли кредитлар салмоғи 6,0 % ни этди.

2-жадвал.

Давлат улуши бўлмаган тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (1.01.2024 й. ҳолатига, млрд.сўм.)*

№	Банк номи	Кредит портфель	Муаммоли кредитлар (NPL)	Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши
	Жами	471 406	16 621	3,5%
	Бошқа банклар	138 107	3 354	2,4%
1.	Ипотека банк	37 264	1 733	4,7%
2.	Капитал банк	26 586	375	1,4%
3.	Ҳамкор банк	15 854	99	0,6%
4.	Ипак йўли банк	11 701	251	2,1%
5.	Ориент Финанс банк	8 448	25	0,3%
6.	Инвест Финанс банк	6 431	68	1,1%
7.	Давр банк	5 004	32	0,6%
8.	Траст банк	4 947	101	2,0%
9.	Тенге банк	4 208	109	2,6%
10.	Тибиси банк	3 730	73	1,9%
11.	Азия Альянс банк	3 712	55	1,5%
12.	Анор банк	3 169	64	2,0%
13.	Зираат банк	1 595	36	2,2%
14.	Универсал банк	1 162	35	3,0%
15.	Гарант банк	922	43	4,7%
16.	Мадад инвест банк	292	39	13,2%
17.	Октобанк	249	212	85,2%
18.	Эрон Содерот банк	22	4	17,6%

*sbi.uz.Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

Юқорида келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, давлат улушига эга бўлмаган тижорат банклари томонидан берилган кредитлар барча кредитларнинг 29,3 % ни ташкил этади. Муаммоли кредитларда мазкур банкларнинг улуши эса 20,2 % ни ташкил этмоқда.

3-жадвал.

Тижорат банклари жами кредитларида муаммоли кредитларнинг салмоғи (1.01.2024 й. ҳолатига, фоизда)*

Кўрсаткичлар	Кредит портфель	Муаммоли кредитлар (NPL)	Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши
Жами кредитлар	100	100	100
Давлат улушига эга бўлган тижорат банклари	70,7	79,8	4,0
Давлат улушига эга бўлмаган тижорат банклари	29,3	20,2	2,4

*сбу.uz. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

Юқоридаги маълумотлардан биз кўришимиз мумкинки, республикада тижорат банклари томонидан иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига ажратилган кредитларнинг катта миқдори, яъни 70,7 % давлат улушига эга бўлган тижорат банклари зиммасига тўғри келади. Қолган 29,3 % давлат улушига эга бўлмаган бошқа тижорат банклари кредит портфелига тўғри келади. Натижада давлат улушига эга бўлган тижорат банклари томонидан берилган кредитлардан ўз вақтида банкга қайтарилмаган кредитларнинг ичидаги салмоғи ҳам юқори бўлиб муаммоли кредитлар ҳажмида қарийиб 79,8 % ни ташкил этди. Бинобарин, муаммоли кредитлар ичида давлат улушига эга бўлмаган тижорат банклари улуши 20,2 % ни ташкил этмоқда.

Хулоса

Хулоса қилиб айтиш мумкинки:

- муаммоли кредитлар салмоғининг ўсиши пандемия вақтида мижозларга кредит ва унинг фоизларини тўлашда берилган имтиёзлар, яъни, кредитлар ва улар фоизларини тўлаш муддатининг узайтирилганлигидан бошланди ҳамда унинг салмоғи 2020 йилдаги 1,5-1,8%дан 6% гача ошиб кетишига олиб келди. Афсуски, Марказий банк томонидан берилган бундай имтиёз баъзи мижозлар томонидан суистеъмол қилиниши тижорат банклари кредит портфелида муаммоли кредитлар салмоғининг катта фарқлар билан ошишига олиб келди;

- муаммоли кредитлар салмоғи ўсишининг кейинги сабаби имтиёзли кредитлар берилиши, мижозларнинг кредитдан фойдаланиш соҳасидаги молиявий саводхонлик даражасининг пастлиги, кредитдан мақсадсиз фойдаланиш, кредит тамойиллари, шартлари ва ундан фойдаланиш бўйича кўникмаларнинг мавжуд эмаслиги ёки саёзлиги ҳисобланади;

- мижознинг кредитга лаёқатлилиги таҳлилининг мукамал эмаслиги, кредит таъминоти билан боғлиқ муаммолар, кредит шартномасидаги камчиликлар, кредитдан мақсадли фойдаланиш устидан назоратнинг етарли эмаслиги;

- кредит ажратишда у билан боғлиқ рискларнинг чуқур ҳисоб китоб қилинмаслиги, кредитнинг кўпроқ давлат дастури доирасида ижтимоий

масалаларнинг ечимига қаратилаётгани муаммоли кредитлар салмоғининг ўсишига олиб келмоқда.

Бизнинг фикримизча, тижорат банкларида муаммоли кредитлар салмоғини камайтириш учун:

- тижорат банкларининг кредит сиёсатини мукамал ишлаб чиқиш, унда шароитдан келиб чиқиб бир ёки икки марталик “кредитни реструктуризация қилиш” ёки “мижозга кредит тўлови бўйича таътиллар бериш”ни режалаштириш ва кредитларнинг сифатли бўлишига эътибор қаратиш лозим;

- мижознинг кредит тарихи ва кредитга лаёқатлилигини тўлиқ ўрганиш, кредитлар ва активлар сифатини таснифлашда муаммоли кредитлар сабабларини ўрганган ҳолда риск даражасини баҳолашнинг янги усулларини жорий қилиш лозим;

- мижознинг кредитдан фойдаланиш борасидаги билим ва кўникмаларидан келиб чиқиб кредит микдорини шакллантиришда бозор шартларига устиворлик бериш ва фоиз ставкаларини либераллаштириш;

- акциядорлик тижорат банкларида имтиёзли кредитлар ажаратиш юқини камайтириш, давлат дастурида белгиланган ижтимоий масалаларнинг ечимини таъминлашга қаратилган имтиёзли кредитлар беришга ихтисослашган давлат улушига эга бўлган банкни ва мазкур соҳадаги рискларни суғурталайдиган суғурта компаниясини ташкил этиш орқали тижорат банкларида муаммоли кредитлар салмоғини камайтириш лозим деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. The Treatment of Nonperforming loans, Clarification and Elaboration of Issues Raised by the December 2004. Issue Paper Prepared for the July 2005 Meeting of the Advisory Expert Group on National Accounts, June 2005, 15 p.

2. Guidelines Prudential treatment of problem assets - definitions of non-performing exposures and forbearance: Basel Committee on Banking Supervision, July 2016, 41 p.

3. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. – М.: КноРус, 2016. – 504 с.

4. Никифорова В.Д., Коваленко А.В., Никифоров А.А. Теоретические и практические аспекты работы коммерческих банков с проблемными кредитами // Экономика и экологический менеджмент. – №3 – 2019. – С.3.

5. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. II-китоб. – Т.: IQTISOD MOLIYA. 2019 – 518 б.

6. Тўхтабоев У.А. Муаммоли кредитлар ва уларни бартараф этиш йўллари. и.ф. н. илмий ... автореферат. – Т. 2006 й.

7. Холмаматов Ф.К. Республика банк тизимида муаммоли кредитларнинг амалий ҳолати ва уларни камайтириш йўллари. www.scientificprogress.uz. P.488

8. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебник. – М: КноРус, 2019. – с.147.

9. Зайченко С. Е., Платонова Ю. Ю. и др. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Банковская

деятельность. 2011.№ 4 (436).с.28–36;

10.sbu.uz.Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти
маълумотлари